

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.9

DOI 10.5281/zenodo.17205200

Научная статья

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

LEGAL REGULATION OF THE STATE OF EMERGENCY

СЕМЕНОВА УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА,

Санкт-Петербургский университет МВД России.

SEMENOVA ULYANA SERGEEVNA,

St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Научный руководитель: Мельничук Виктор Алексеевич,

кандидат военных наук,

Санкт-Петербургский университет МВД России.

Scientific supervisor: Melnichuk Victor Alekseevich,

Candidate of Military Sciences,

St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В данной статье определено понятие чрезвычайного регулирования как специфического вида правового регулирования и сформулированы его основные характеристики. Чрезвычайный правовой режим представляет собой особый порядок урегулирования деятельности, действий и поведения физических и юридических лиц в различных сферах общественных отношений. Режимы чрезвычайного и военного положений обладают общими признаками. Действие чрезвычайного правового режима основано на императивном методе юридического воздействия, который включает в себя разнообразные правовые средства регулирования. В основе чрезвычайного правового регулирования лежат конституционные правовые средства материального характера, направленные на гарантирование защиты прав и свобод человека и гражданина, а также на обеспечение конституционного строя государства.

This article defines the concept of emergency regulation as a specific type of legal regulation and formulates its main characteristics. The emergency legal regime is a special procedure for regulating the activities, actions and behavior of individuals and legal entities in various spheres of public relations. The emergency and martial law regimes have common features. The operation of the emergency legal regime is based on an imperative method of legal influence, which includes a variety of legal means of regulation. Emergency legal regulation is based on constitutional legal means of a material nature aimed at guaranteeing the protection of human and civil rights and freedoms, as well as ensuring the constitutional order of the State.

Ключевые слова: чрезвычайный, положение, чрезвычайное правовое регулирование, экстренная обстановка, специальные меры, регулятор, реагирование.

Key words: emergency, state of emergency, emergency legal regulation, emergency situation, special measures, regulator, response.

В ходе своего исторического развития государство может столкнуться с чрезвычайными ситуациями различного характера — природными, техногенными или социальными. Такие ситуации, создавая угрозу безопасности личности, общества и государства в целом, требуют применения иных, чем в обычных условиях, правовых механизмов для своего разрешения.

Как справедливо отметил французский философ Шарль Луи де Монтескье: «...опыт самых свободных народов убеждает меня в том, что случаются времена, когда свободу необходимо на время приостановить, подобно тому, как древние покрывали статуи богов» [1]. Это означает, что в чрезвычайных обстоятельствах государство может временно ограничить действие некоторых гражданских свобод ради обеспечения безопасности и стабильности.

Важно подчеркнуть, что реализация права в обществе не происходит стихийно. Правовое регулирование выступает как инструмент, запускающий право в действие и сопровождающий его на протяжении всего жизненного цикла. Его главной целью является создание благоприятных условий для эффективного функционирования экономических, политических, социальных и культурных институтов в обществе, а также утверждение принципов справедливости и законности.

Существенным свойством правового регулирования является его способность определять порядок отношений на основе норм права. Указывая субъектам права (а не просто любым субъектам) характер и объем их действий, правовое регулирование предусматривает как положительные, так и отрицательные юридические последствия. Оно опирается на принудительную силу государства для обеспечения выполнения своих задач [2].

Актуальность работы связана с тем, что в настоящее время не существует ясного определения понятия «чрезвычайное правовое регулирование», что создает трудности на практике. Анализ юридической литературы выявил разнообразие терминов, используемых авторами для обозначения правовой регламентации чрезвычайных ситуаций: «чрезвычайный режим», «исключительный режим», «режим чрезвычайного положения» и другие.

Понятие «чрезвычайное правовое регулирование» впервые было определено В.Б. Рушайло. Он рассматривал его как форму государственного управления, характеризующуюся ограничением правосубъектности физических и юридических лиц, введенным на временной основе. Данная мера обеспечивается административно-правовыми средствами и направлена на защиту безопасности личности, общества и государства [3].

Согласившись с представленной точкой зрения, необходимо отметить, что реструктуризация правовых механизмов в условиях чрезвычайной ситуации влечет за собой трансформацию правового статуса субъектов, находящихся на данной территории, пересмотр системы органов управления, а также установление мер, направленных на гарантирование безопасности личности, общества и государства. Следовательно, можно сделать вывод о существовании специфического вида нормативного правового регулирования, отличающегося от обычного режима.

Механизм чрезвычайного правового регулирования реализуется посредством комплекса юридических средств, методов и способов осуществления власти. Эти комплексы часто именуются правовыми режимами. Анализ их содержания позволяет дать определение понятию чрезвычайного правового регулирования.

По мнению С.С. Алексеева, правовой режим представляет собой сложное, многогран-

ное явление в сфере права, объединяющее комплекс правовых инструментов в соответствии с методами и типами правового регулирования [4].

Особый интерес вызывает позиция В.Л. Кулапова, который определяет правовой режим как специфический порядок правового регулирования, выраженный в определенном сочетании юридических средств. Данный порядок призван способствовать достижению желаемого общественного состояния и обеспечить определенную степень благоприятности или неблагоприятности для реализации интересов субъектов права [5].

В современной российской юридической науке активно обсуждается вопрос о классификации правовых режимов, относящихся к категории чрезвычайных. Так, ученый В.В. Гущин выделяет три ключевых типа режимов, возникающих в условиях чрезвычайной ситуации: чрезвычайное положение, военное положение и особое положение [6].

Д.А. Никонов утверждает, что среди чрезвычайных правовых режимов существует лишь два «чистых» типа: чрезвычайное и военное положение. Лишь при введении этих режимов происходит существенная трансформация деятельности органов государственной власти, а также максимально ограничиваются права и свободы граждан и организаций. По мнению автора, иные правовые режимы, устанавливаемые и регулируемые актами чрезвычайного законодательства, следует классифицировать как «исключительные» [7].

Режим чрезвычайного положения и военное положение [8–9] будучи сходными по своей сути, характеризуются рядом общих признаков:

- создание специальных органов управления;
- принятие нормативных правовых актов особого характера;
- внедрение усиленных мер по поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности граждан;
- возникновение специфических правоотношений.

Исходя из этого, оба режима могут быть отнесены к более общему понятию — «чрезвычайный правовой режим».

Рассматривая категориальный статус чрезвычайного правового режима как юридическую конструкцию, следует подчеркнуть необходимость его комплексного понимания. Данная конструкция должна включать в себя:

- объекты и субъекты правоотношений, попадающих под действие данного режима;
- режимные правовые средства — инструменты реализации правового регулирования в рамках режима;
- режимные правила, устанавливающие порядок поведения субъектов в условиях чрезвычайного положения;
- правовые статусы субъектов режимного регулирования, определяющие их права и обязанности в рамках режима;
- систему юридических, организационных и материально-технических гарантий функционирования режима, обеспечивающих его эффективное применение.

Режимно-правовые средства представляют собой комплекс правовых инструментов, направленных на регулирование определённых видов деятельности или объектов. К ним относятся:

- нормативные предписания: законодательные акты и подзаконные нормативные документы, устанавливающие правила поведения в сфере режимного регулирования;
- акты осуществления прав и обязанностей: документы, фиксирующие реализацию субъектами их прав и обязанностей в рамках режима;
- правоприменительные акты: решения органов власти, применяющих нормы права к конкретным ситуациям;
- меры принуждения: санкции, применяемые за нарушение режима;

- методы административной деятельности: процедуры и механизмы, используемые государственными органами для обеспечения соблюдения режима;
- правовые ограничения: запреты, превентивные меры, санкции, ограничивающие определённые действия в рамках режима;
- правовые стимулы: разрешения, льготы, стимулирования, поощряющие соблюдение режима.

Режимные правила — это совокупность правовых норм, которые создают модель поведения субъектов и порядок использования их прав, обязанностей и ограничений в рамках режимного регулирования. Они обеспечивают поддержание правового статуса объекта режимного регулирования [10].

Правовые отношения, находящиеся под воздействием чрезвычайного правового режима, представляют собой волевые общественные отношения, регламентируемые нормативными актами. Участники данных отношений обладают субъективными правами и выполняют юридические обязанности.

Данный правовой режим характеризуется строгим нормативным регулированием отношений, основанных на принципах дозволения, запретов и предписаний. Он предусматривает формализацию морально-этических норм, установление жесткого контроля над информационными потоками внутри системы, широкое применение административного принуждения и особых дисциплинарных санкций. Отношения в управленческой среде регулируются статутными положениями, а для обеспечения соблюдения правовых норм активно используются материальные средства.

Введение режима чрезвычайного положения основывается на императивном подходе к правовому воздействию. Этот подход предусматривает применение различных правовых инструментов для установления неравномерного правового статуса субъектов правовых отношений, что влечет за собой создание иерархической структуры участников правоотношений.

Таким образом, указанное положение свидетельствует о том, что чрезвычайный правовой режим является специфической системой регулирования деятельности субъектов права (физических и юридических лиц) в различных сферах общественной жизни или на определенных объектах в условиях чрезвычайных обстоятельств как внутреннего, так и внешнего характера. Данная система включает в себя установление механизмов обеспечения реализации стимулов, гарантий, запретов и ограничений, а также компетентное исполнение данных мер. В случае нарушения установленного порядка предусмотрены меры принуждения, а виновные лица привлекаются к ответственности. Кроме того, чрезвычайное правовое регулирование может быть применено в ситуации агрессии против государства или при наличии непосредственной угрозы агрессии. Целью такого регулирования является устранение указанных обстоятельств, обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, а также защиты конституционного строя государства.

Исходя из представленной доктрины, чрезвычайное правовое регулирование можно определить как целесообразный процесс государственного воздействия на субъектов общественных отношений посредством специфических юридических инструментов и методов. Данное воздействие осуществляется в случаях возникновения обстоятельств, представляющих непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю государства. Устранение таких угроз возможно исключительно путем применения чрезвычайных мер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Монтескье Ш. Л. О духе законов / пер. с фр., предисл. и примеч. А. В. Михайлова. М.: Мысль, 1999. 672 с.

2. Рассолов М. М., Малахов В. П., Иванов А. А. Актуальные проблемы теории государства и права / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2011. 448 с.
3. Рушайло В. Б. Специальные административно-правовые режимы в Российской Федерации: диссертация ... доктора юридических наук: 12.00.14. Москва, 2004. 347 с.
4. Алексеев С. С. Теория права. 2-е изд. Москва: Бек, 1995. 222 с.
5. Кулапов В. Л., Малько А. В. Теория государства и права. М.: Норма: Инфра-М, 2011. 383 с.
6. Гущин В. В. Чрезвычайное положение: административно-правовой аспект / Министерство внутренних дел РФ, Всероссийский научно-исследовательский институт МВД РФ. Москва: ВНИИ МВД РФ, 1996. 73 с.
7. Никонов Д. А. Отечественное чрезвычайное военное законодательство: 1920-1941 гг.: историко-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук: специальность 12.00.01. Санкт-Петербург, 2006. 206 с.
8. Горелов С. А., Григорьева О. В., Мельничук В. А. Специальный административно-правовой режим военного положения // Противодействие преступным посягательствам силовыми ведомствами Российской Федерации на современном этапе: сборник научных статей по итогам научно-практической конференции, Орел, 14 ноября 2023 года. М.: Орел: Полицентр, 2024. С. 311.
9. Мельничук В. А. Подготовка сводных отрядов полиции к осуществлению деятельности в условиях режима военного положения // Наукосфера. 2024. № 3-1. С. 54–58.
10. Кунтуев Д. Б. Чрезвычайное правовое регулирование: понятие, признаки // Известия Алтайского государственного университета. 2014. № 2 (82). С. 137–139.

Поступила в редакцию: 17.09.2025

Принята в печать: 28.10.2025

© Семенова У. С., 2025.